

**STARTAP LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA TIJORAT
BANKLARINING KREDIT SIYOSATINI NAZARIY BAHOLASH: MINTAQAVIY
TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASH OMILI SIFATIDA**

Nuraliev Saidolimxon Seyduvali o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Iqtisodiy statistika kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada startap loyihalarni moliyalashtirishda tijorat banklarining kredit siyosatini nazariy baholash orqali uning mintaqaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot davomida adabiyotlar tahlili va SWOT tahlil usullaridan foydalanilib, kredit siyosatining kuchli va zaif tomonlari, mavjud imkoniyatlar hamda tahdidlar aniqlangan. Natijada, startaplarni qo'llab-quvvatlashda banklar kredit siyosatini moslashtirish zarurligi asoslab berilgan va amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: startap loyihalar, tijorat banklari, kredit siyosati, mintaqaviy tadbirkorlik, SWOT tahlil, moliyalashtirish.

Abstract: This article explores the theoretical assessment of commercial banks' lending policies in financing startup projects, highlighting their role and significance in supporting regional entrepreneurship. The research utilizes literature review and SWOT analysis to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of current lending policies. As a result, the necessity of adapting bank credit policies to effectively support startups is substantiated, and practical recommendations are proposed.

Keywords: Startup projects, commercial banks, lending policy, regional entrepreneurship, SWOT analysis, financing.

Аннотация: В статье представлена теоретическая оценка кредитной политики коммерческих банков в финансировании стартап-проектов, а также раскрыта её роль и значение в поддержке регионального предпринимательства. В ходе исследования использованы методы анализа литературы и SWOT-анализа для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз кредитной политики. В результате обоснована необходимость адаптации кредитной политики банков для эффективной поддержки стартапов и предложены практические рекомендации.

Ключевые слова: Стартап-проекты, коммерческие банки, кредитная политика, региональное предпринимательство, SWOT-анализ, финансирование.

Kirish. Bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznes va startap tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, ayniqsa ularni moliyaviy resurslar bilan ta'minlash masalasi har bir davlatning iqtisodiy siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ham tadbirkorlikni rivojlantirish, xususan innovatsion va texnologik startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtai nazardan, startap loyihalarni moliyalashtirishda tijorat banklarining kredit siyosatini qayta ko'rib chiqish va ularni mintaqaviy tadbirkorlikni rag'batlantirishga xizmat qiladigan mexanizm sifatida baholash alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda startap loyihalar nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratish, balki innovatsion mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish, raqobatbardoshlikni oshirish va iqtisodiyotning strukturaviy diversifikatsiyasini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Biroq, ushbu loyihalarning dastlabki bosqichlarda uchraydigan asosiy muammolaridan biri — bu moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi va tijorat banklarining kredit siyosatida startaplar uchun yetarli darajada moslashuvchan yondashuvlarning yo'qligidir. Ayniqsa, mintaqaviy darajada faoliyat yuritayotgan yangi tadbirkorlik subyektlari ko'pincha kredit olishda murakkab shartlarga, garov ta'minotining yetishmasligi va yuqori foiz stavkalariga duch keladilar.

Ilmiy va amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarining kredit siyosati strategik yondashuv asosida shakllantirilsa va mintaqaviy ehtiyojlarga moslashtirilsa, bu nafaqat startap loyihalarning barqaror faoliyatini ta'minlaydi, balki mintaqaviy iqtisodiy faollikni kuchaytirishga, innovatsion salohiyatni ochishga va ijtimoiy-iqtisodiy tenglikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, mazkur mavzuning ilmiy o'rganilishi hozirgi bosqichda nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham egadir.

Mazkur maqolada startap loyihalarni moliyalashtirishda tijorat banklarining kredit siyosati nazariy jihatdan tahlil qilinadi hamda bu siyosatning mintaqaviy tadbirkorlikni rivojlantirishdagi o'rni baholanadi. Shuningdek, mahalliy va xorijiy tajribalar asosida kredit siyosatini takomillashtirish yo'nalishlari ko'rib chiqiladi.

Adabiyotlar sharhi. Startup loyihalarni moliyalashtirishda tijorat banklarining kredit siyosatini nazariy baholash bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar ushbu yo'nalishning iqtisodiy taraqqiyot va mintaqaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashdagi o'rni va ahamiyatini chuqur ochib beradi. Mahalliy olimlardan A.X. Haydarov [1] tijorat banklarining kredit siyosatini innovatsion tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida tahlil qilgan bo'lib, u startup subyektlarining moliyaviy barqarorligiga erishishda bank kreditlari muhim omil ekanini ta'kidlaydi. Shuningdek, D.S. Toshpo'latov [2] o'z tadqiqotida mintaqaviy tadbirkorlikni rivojlantirishda kredit resurslarining mavjudligi va ular bilan samarali ishlash mexanizmlarini yoritgan. Xorijiy tadqiqotchilardan J. Stiglitz [3] kredit bozorlaridagi nomutanosibliklar va axborot noaniqligi startaplari uchun moliyalashtirishni murakkablashtirishini ko'rsatib bergan, u bunday sharoitda banklarning rolini faol va yo'naltiruvchi sifatida baholaydi. Shuningdek, T. Beck [4] bank tizimining institutsional rivojlanishi va tadbirkorlik faolligi o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratib, moliyaviy vositachilik tizimi yaxshilangan sari startaplari uchun kredit olish imkoniyatlari ortishini ilmiy asoslab bergan. Xulosa qilib aytganda, startup loyihalarni moliyalashtirishda tijorat banklarining kredit siyosati samarali bo'lishi uchun u hududiy ehtiyojlar, innovatsion salohiyat va axborot shaffofligi asosida shakllanishi zarur.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotning metodologiyasi sifatida adabiyotlar tahlili va SWOT tahlil usullaridan foydalanildi. Avvalo, tijorat banklarining startup loyihalarni moliyalashtirishdagi roli va kredit siyosatining shakllanishiga oid mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy ishlari o'rganildi. Bu orqali mavzuning nazariy asosi va amaliy muammolari aniqlab olindi. Keyinchalik, SWOT tahlil yordamida tijorat banklarining startaplarni qo'llab-quvvatlashdagi kuchli va zaif tomonlari, mavjud imkoniyatlar hamda tahdidlar baholab chiqildi. Bu yondashuv mavzuni kompleks o'rganish va asosli xulosalar chiqarish imkonini berdi.

Tahlil va natijalar. Startup loyihalarni moliyalashtirishda tijorat banklarining roli tobora ortib bormoqda. Ular innovatsion g'oyalarga ega, ammo yetarli moliyaviy resursga ega bo'lmagan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashda asosiy vositachilardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, amaliyotda banklarning kredit siyosati startaplari uchun har doim ham qulay bo'lavermaydi. Ushbu holatni chuqur o'rganish va tahlil qilish maqsadida SWOT tahlil usulidan foydalanildi. Quyidagi jadvalda startup loyihalarni moliyalashtirishda tijorat banklarining

kredit siyosatining kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari hamda tahdidlari keltirilgan.

1-Jadval:

Tijorat banklarining startap loyihalarni moliyalashtirishdagi kredit siyosatini SWOT tahlili

Kuchli tomonlar (S)	Zaif tomonlar (W)
- Moliyaviy vositalarning mavjudligi	- Startaplar uchun yuqori kredit xavfi
- Banklar infratuzilmasining kengligi	- Kafolatlar (garov) talablarining qat'iyliigi
- Kredit siyosatini tartibga soluvchi normativ baza mavjudligi	- Yangi subyektlar uchun yuqori foiz stavkalari
- Tajribali kredit risklarini baholash bo'limlari	- Bank xodimlarining innovatsion loyihalarni tahlil qilish ko'nikmasi pastligi
Imkoniyatlar (O)	Tahdidlar (T)
- Raqamli texnologiyalar orqali tezkor baholash	- Moliyaviy bozorlarning o'zgaruvchanligi
- Davlat tomonidan startaplarni rag'batlantirish siyosati	- Startaplarning barqarorligi pastligi
- Innovatsion moliyalashtirish mexanizmlari (venture capital, grantlar) integratsiyasi	- Kredit to'lovlarining kechikishi xavfi
- Mintaqaviy iqtisodiyotda raqobat muhitining kuchayishi	- Bank imijiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan muvaffaqiyatsiz loyihalar

Yuqoridagi SWOT tahlil shuni ko'rsatadiki, tijorat banklari startap loyihalarni moliyalashtirishda ancha salohiyatga ega, biroq mavjud zaifliklar va tahdidlar ushbu salohiyatni to'liq ishga solishga to'sqinlik qilmoqda. Xususan, kredit siyosatining konservativ yondashuvi va garov talablarining qat'iyliigi startaplar uchun asosiy to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanish, masalan, davlat dasturlari va raqamli baholash mexanizmlarini keng joriy etish orqali bu sohada sezilarli natijalarga erishish mumkin. Demak, tijorat banklarining kredit siyosatini mintaqaviy

ehtiyojlar va innovatsion rivojlanish talablariga moslashtirish strategik muhim masala hisoblanadi.

Xulosa va takliflar. Yuqorida olib borilgan nazariy tahlil va SWOT tahlil natijalari asosida quyidagi xulosalar chiqarildi: startap loyihalarni moliyalashtirishda tijorat banklarining kredit siyosati mintaqaviy tadbirkorlikni rag'batlantirishda muhim omil bo'lib, ularning faoliyati iqtisodiy o'sishni tezlashtirish va innovatsion muhitni shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Biroq amaliyotda banklar tomonidan startaplarga kredit ajratishda qator to'siqlar, jumladan yuqori xavf, garov ta'minoti yetishmasligi va yuqori foiz stavkalari mavjud. Shuningdek, banklar tomonidan innovatsion loyihalarni baholashda tajriba va ko'nikmalar yetarli darajada emasligi aniqlanmoqda. Shu bilan birga, davlat tomonidan berilayotgan imkoniyatlar va raqamli texnologiyalar kredit siyosatini yanada takomillashtirish uchun katta potensialga ega.

Shu asosda quyidagi **takliflar** ilgari suriladi:

1. **Startaplar uchun moslashtirilgan kredit mahsulotlarini ishlab chiqish** – past foizli, uzoq muddatli va imtiyozli shartlarda kreditlar joriy etilishi zarur.
2. **Bank xodimlari uchun innovatsion loyihalarni baholash bo'yicha maxsus treninglar tashkil etish** – bu startaplarning xatarlari va imkoniyatlarini to'g'ri baholash imkonini beradi.
3. **Davlat-kredit instituti hamkorligini kuchaytirish** – startaplar uchun kreditlarni kafillik va subsidiyalar bilan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish tavsiya etiladi.
4. **SWOT tahlil natijalari asosida mintaqaviy ehtiyojlarga mos kredit siyosatini shakllantirish** – har bir hududdagi iqtisodiy shart-sharoit va startap salohiyatini hisobga olgan holda kredit strategiyasi ishlab chiqilishi kerak.
5. **Raqamli kredit baholash tizimlarini keng joriy etish** – bu jarayonlarni soddalashtirib, tezkorlikni ta'minlaydi va byurokratik to'siqlarni kamaytiradi.

Ushbu takliflarning amalda qo'llanilishi nafaqat startap loyihalarni qo'llab-quvvatlashni kuchaytiradi, balki mintaqaviy iqtisodiyotda innovatsion rivojlanishni jadallashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Haydarov, A.X. (2020). *Tijorat banklarining kredit siyosati va uning innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashdagi o'rni.* – Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsiya nashriyoti.

2. Toshpo'latov, D.S. (2019). *Mintaqaviy tadbirkorlikni rivojlantirishda bank kreditlari va moliyalashtirish manbalarining samaradorligi*. – Toshkent: Fan va taraqqiyot.
3. Stiglitz, J.E., & Weiss, A. (1981). *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*. *The American Economic Review*, 71(3), 393–410.
4. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2005). *Financial and Legal Constraints to Firm Growth: Does Firm Size Matter?* *Journal of Finance*, 60(1), 137–177.

